

АНАЛИЗ И ТРУДНОСТИ В ОСВОЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ-БИЛИНГВОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ФОНЕТИКИ И ГРАФИКИ)

Сапарова Нуржамал Бегайдаровна

кандидат педагогических наук

Узбекский Государственный университет мировых языков

Ташкент, Узбекистан

Очень распространенная ошибка среди узбекских учащихся-инофонов в написании слов с мягким знаком. Особенно часто ошибки допускаются в словах, в которых мягкий знак стоит в середине слова (ночью вместо ночью, серьезной вместо серьезной, стуля вместо стулья, пють вместо пьют и т. д.), реже встречаются ошибки в написании слов с мягким знаком на конце слова (звер, медвед, огон, пит, рассказат). Это объясняется тем, что в узбекском алфавите отсутствует такая буква. Разъясняться преподавателем должны основные случаи использования мягкого знака в середине слова, на конце существительных и глаголов, а также обычно перечисляются грамматические формы, где он отсутствует. Глагольные буквосочетания -ться, -тся практически не различаются между собой студентами и с -ца -существительных: встречаются ошибочные написания типа учица (вместо учится), преподавательнится (вместо преподавательница), улица (вместо улица), полотенсе (вместо полотенце).

Также трудность вызывает написание так называемых йотированных букв русского алфавита (е, ё, ю, я). Вместо них пишут сочетания с й, что соответствует узбекским традициям письма, а вместо е часто используют э и наоборот (в этом году, на йетометаже). Преодолению данных трудностей способствуют диктанты различного рода и письменные упражнения с учащимися-инофонами и билингвами.

Большое значение на первом этапе имеет также параллельное с другими аспектами изучение морфологии русского языка. Особое внимание следует уделить категории рода, поскольку в узбекском языке данная грамматическая категория полностью отсутствует. Названия лиц мужского и женского пола, а также некоторых животных носят только лексико-семантический характер, никакого грамматического значения рода не имеют. Это не влияет ни на склонения, ни на формы падежных суффиксов этих существительных.

В связи с этим при употреблении имен существительных часто допускаются ошибки при согласовании, например, слов мужского и женского рода на -ль, а также в целом частотны ошибки в определении рода, в том числе

комичные с точки зрения русскоязычного человека, например, когда мальчик говорит я родилась, а девочка я родился. Соответствующие ошибки возникают в употреблении адъективных лексем, требующих в русском языке обязательного согласования по роду с определяемым словом и семантически зависимых от определяемых ими имен существительных.

Русские предлоги, используемые с определенными падежами, также вызывают затруднения у узбеков учащихся-инофонов, (ошибки типа на больнице, в рынке, вы сейчас на школе, привезла на дом и другие).

В системе русского языка глагола для узбекских учащихся, как и для других инофонов и билингвов, весьма проблемны представления о виде, инфинитиве, повелительном наклонении, так как эти грамматические явления отсутствуют в родном узбекском языке, а также случаи употребления глаголов движения. Обучающиеся с трудом осмысливают эти языковые явления и в речи допускают многочисленные ошибки в употреблении указанных глагольных форм (пришел из Ташкента). Даже если при выполнении контрольных заданий учащиеся-инофоны справляются с такими заданиями, то уже при включении их в текст и собственную речь многие допускают ошибки. (Я медленно ходил домой. Потом я опять начинал ходить дальше).

Частой ошибкой можно считать и присоединение отрицательной частицы не к любой части речи (не почему, не можно и т. д.).

В области синтаксиса преподавателю следует сосредоточить внимание на таких типах связи в русском языке, как согласование и управление. Поскольку узбекский язык имеет агглютинативный строй, а русский язык - флективный, данные синтаксические связи плохо усваиваются учащимися-инофонами. Решению этой проблемы способствуют не только репродуктивные упражнения, но и творческие задания, стимулирующие продуцирование самостоятельных высказываний обучающихся. Весьма эффективны такие традиционные формы письменных работ, как изложение и сочинение.

Постоянно на занятиях должна вестись работа над орфографией русского языка. Расхождение письменной и устной речи рождает большое количество ошибок. Анализ письменных работ узбекских обучающихся-инофонов демонстрирует преобладание этого рода ошибок над всеми остальными по вполне понятным причинам (уский, позно, спосибо, счастливый, мыяхкий, мяхкий, дастают, похучие, трапинке, ийти, духофки, приставте, поемите и др.).

Научный стиль речи, язык специальности также должен вводиться уже на подготовительном отделении вуза при изучении русского языка как иностранного, будущий учащийся-инофон обязательно знакомится с лексикой и терминологией специальных дисциплин, сложными грамматическими конструкциями книжного языка. Как известно, русский язык

профессионального общения имеет характерные для этой сферы особенности. В таком случае учащийся-инофон более остро ощущают потребность в серьезном изучении русского языка для овладения будущей специальностью и проявляют к нему больший интерес, будучи мотивированы на глубокое изучение языка.

Таким образом учет охарактеризованных выше особенностей узбекского языка и культуры в сопоставлении с русской лингвокультурой позволит продуктивно работать над устранением ошибок в речи обучающихся-инофонов и билингвов.

Литература:

1. Джусупов М. Звуковые системы русского и казахского языков. Слог. Интерференция. Обучение произношения. Ташкент Фан 1991г. 141 стр
2. Митрофанова О. Д., Костомаров В. Г. и др. Методика преподавания русского языка как иностранного. – М.: Русский язык, 1990
3. Решетов В.В. Основы фонетики и грамматики узбекского языка. Ташкент 1961 Государственное издательство редняя и высшая школа 244стр.

